

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ - В ПРОЕКТЕ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Холбекова Сайёра

*Академический лицей Ферганского филиала Ташкентского
университета информационных технологий
Фергана, Узбекистан*

Аннотация: В данной статье описаны реформы, проводимые в сфере образования в нашей стране, проблемы и препятствия в системе и пути их решения. Также были упомянуты будущие задачи в сфере высшего образования.

Ключевые слова: высшее образование, педагогический состав, высшая квалификация, принятии студентов, распределении финансовых средств.

Глобальные рейтинги, мониторинги знаний школьников поддерживают здоровую конкуренцию среди стран и способствуют совершенствованию образовательной политики. Охват населения студенческого возраста системой высшего образования в Узбекистане составляет около 9,5% и является низким по региональным и международным меркам, резко контрастируя с положением на начальном и среднем уровне образовательной системы, в которых обеспечен практически 100-процентный охват населения. Если общемировой тенденцией является повышение охвата населения высшим образованием, в Узбекистане наблюдается обратный процесс: сокращение в течение последних 25 лет на 9%. Для сравнения: охват высшим образованием в Республике Корея составляет 95%, в Китае — 39%, в России — 79%, в Казахстане — 46%.

Серьезной проблемой является несоответствие системы образования потребностям экономики. Согласно исследованию Всемирного банка, 35% компаний Узбекистана сталкиваются с трудностями при поиске

квалифицированных специалистов с высшим образованием. Дефицит достигает почти 50% на промышленных предприятиях. Основной причиной затруднения, как сообщают работодатели, является «недостаточное количество специалистов» на рынке труда.

Слабое взаимодействие между высшей школой и бизнесом. Низкий уровень охвата высшим образованием, качество полученных компетенций и навыков и недостаточный уровень их соответствия требованиям инновационного развития, слабая взаимосвязь между работодателями, реальным сектором и бизнесом сдерживают возможности внедрения инноваций и адаптации новых технологий.

Сохраняется низкий уровень использования информационных технологий как с точки зрения расширения доступа, так и с точки зрения использования новых методик обучения. Широкое использование средств ИКТ позволит с гораздо большей гибкостью и меньшими затратами выбирать курсы для обучения, осваивать содержание соответствующих специальностей, предоставляемых высшим образованием.

Недостаточный уровень научного потенциала педагогов, работающих в высшей школе. В Узбекистане в структуре педагогического состава доля кадров высшей квалификации (кандидатов и докторов наук) составляет лишь 37,9%, остальные 62,1% — это преподаватели, не имеющие ученых степеней. Тенденцией последних лет является старение научно-педагогических кадров, имеющих ученые степени и звания при одновременном сокращении притока молодежи. Педагоги пред пенсионного и пенсионного возраста составляют 31,3% от общего числа специалистов высшей квалификации.

Отсутствие независимости вузов в определении учебных программ, принятии студентов, распределении финансовых средств.

Обеспечение участия Узбекистана в международных сравнительных исследованиях по оценке качества образования: международная программа по оценке образовательных достижений 15–16-летних учащихся (PISA — оценка

математической грамотности и грамотности чтения и естествознания), оценка математической и естественнонаучной грамотности учащихся 4-х и 8-х классов (TIMSS) и международное исследование «Изучение качества чтения и понимание текста» (PIRLS).

Кардинальное улучшение качества обучения посредством внедрения современных образовательных программ, педагогических и smart-технологий в учебно-воспитательный процесс (формирование электронных модулей и программ дистанционного обучения).

Внедрение национальной системы оценки качества образования и его влияния на уровень инновационного развития страны. Внедрение инновационной полиязычной модели образования: создание школ, предоставляющих образование на трех языках, в качестве экспериментальных площадок полиязычной модели образования.

Организация краткосрочного обучения в профессиональных колледжах для категории молодежи, нуждающейся в переподготовке. Повышение охвата высшим образованием посредством увеличения числа вузов, включая филиалы зарубежных и местных вузов и негосударственные вузы, в том числе путем предоставления вузам возможности самостоятельно определять квоты на прием студентов.

Список использованных источников:

1. Закон «Об образовании». 23 сентября 2020 г.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан « О дополнительных мерах по повышению качества образования в высших образовательных учреждениях и обеспечению их активного участия в осуществляемых в стране широкомасштабных реформах»
3. Источник интернет сайта www.info.ziyonet.uz
4. Usmanova, D., & kizi Shodieva, G. N. ISSUES OF CLASSIFICATION OF

WORD CATEGORIES IN THE UZBEK.

5. Qizi, S. G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATEGORIES IN THE UZBEK. *Science and innovation*, 1(B3), 812-816.
6. Komilova, N. A. Comparative Analysis of “Gender” Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages. *International Journal of Social Science and Human Research*, 5(6), 2191-2194.
7. Shodiyeva, G. N. K., & Dustmatov, H. (2022). CLASSIFICATION OF WORDS IN UZBEK AND ENGLISH: IN THE EXAMPLE OF VERBS. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(4), 234-237.
8. qizi Shodieva, G. N., & Dusmatov, H. H. (2022, July). RINCPLES OF DIVISION OF WORD CATEGORIES IN UZBEK LANGUAGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 11, pp. 38-43).
9. Тухтаева, К. Д. (2020). SEMANTIC ANALYSIS OF THE PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE ENGLISH, UZBEK AND RUSSIAN LANGUAGES WITH THE NAMES OF VEGETABLES AND FRUITS. *ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ*, (SI-3).